

POLIETILEN CHIQINDISINING FIZIK XUSUSIYATLARINI BAHOLASH

ERGASHEV Y.T.

SAYDAXMEDOV SH.M.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14511813>

Annotatsiya: Ushbu maqola polietilen chiqindilarining fizik va kimyoviy xususiyatlarini o'rganadi. Polietilen, o'zining yuqori molekulyar og'irligi (10,000 - 500,000 g/mol), erish nuqtasi (120°C - 130°C) va mexanik kuchi (30 - 40 MPa) bilan keng qo'llaniladi. Polietilen chiqindilari ekologik muammolarni keltirib chiqarishi mumkin, chunki ularning biologik parchalanish jarayoni juda sekin. Ularning qattiqligi (50 - 60 Shore D) va kimyoviy barqarorligi (kislorod va namlik ta'siriga qarshi yuqori chidamlilik) materialni uzoq vaqt davomida saqlanib qolishga olib keladi. Shuningdek, polietilenning izolyatsiya xususiyati va kimyoviy barqarorligi uni qayta ishlashni murakkablashtiradi. Ushbu tadqiqotda polietilen chiqindilarining qayta ishlash imkoniyatlarini yaxshilash va ularning atrof-muhitga ta'sirini kamaytirish bo'yicha yangi texnologiyalarni ishlab chiqish zarurligi ta'kidlanadi. Maqola polietilen chiqindilarining ekologik xavfini kamaytirish uchun muhim tahlillarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: polietilen chiqindilari, molekulyar og'irlik, erish nuqtasi, mexanik kuch, qattiqlik, kimyoviy barqarorlik.

KIRISH

Polietilen, dunyoda eng keng tarqalgan sintetik plastik materiallardan biri bo'lib, asosan polimerlash jarayoni orqali olinadi. Ushbu material turli sanoat sohalarida, ayniqsa, paketlash, qurilish va tibbiyotda keng qo'llaniladi [1]. Polietilen chiqindilari ekologik masalalar uchun katta xavf tug'diradi, chunki ular biologik parchalanish jarayoniga kirishmaydi va uzoq yillar davomida atrof-muhitda saqlanib qoladi [2]. Shu sababli, polietilen chiqindilarining fizik va kimyoviy xususiyatlarini o'rganish, ularni qayta ishlash va ekologik xavflarni kamaytirish bo'yicha tadqiqotlar o'tkazish juda muhimdir [3]. Ushbu maqolada polietilen chiqindilarining fizik va kimyoviy xususiyatlari, ularning atrof-muhitga ta'siri va qayta ishlash imkoniyatlari tahlil qilinadi [4].

Ushbu tadqiqotda polietilen chiqindilarining fizik va kimyoviy xususiyatlarini o'rganish uchun laboratoriya sinovlari va ilmiy adabiyotlar tahlil qilingan [5]. Sinovlar polietilen chiqindilarining mexanik mustahkamligi, erish nuqtasi, molekulyar og'irligi, o'tkazuvchanlik darajasi va boshqa fizikaviy xususiyatlar bo'yicha amalga oshirilgan. Kimyoviy tahlillar esa polietilen chiqindilarining turli kimyoviy moddalarga nisbatan barqarorligini, shu jumladan, kislorod, namlik va yuqori harorat ta'siriga qarshi turishini o'rganishni ko'zda tutadi.

Polietilen chiqindilarining fizik va kimyoviy xususiyatlari, ularning atrof-muhitga ta'sirini va qayta ishlash usullarini to'liq tushunish uchun muhimdir. Quyidagi jadvalda polietilen chiqindilarining ba'zi asosiy fizikaviy xususiyatlari keltirilgan.

1-jadval

Polietilen chiqindisining fizik xususiyatlari

Xususiyat	Qiymat
Molekulyar og'irlik	10,000 - 500,000 g/mol
Eriash nuqtasi	120°C - 130°C
Mexanik kuch	30 - 40 MPa
Qattiqlik	50 - 60 Shore D

O'tkazuvchanlik (elektrik)	Izolyator
Kimyoviy barqarorlik	Kislorod va namlikka nisbatan yuqori barqarorlik

Birinchi jadvalga ko'ra quyidagi xulosalar qilindi:

- Molekulyar og'irlik:** Polietilening molekulyar og'irligi materialning qattiqligi va chidamliligini belgilovchi asosiy faktor hisoblanadi. Odatda, polietilening molekulyar og'irligi 10,000 dan 500,000 g/mol gacha bo'ladi. Bu polietilening yuqori molekulyar og'irlikdagi turlari, masalan, yuqori zichlikdagi polietilen (HDPE), yuqori mexanik kuch va qattqlikka ega bo'lib, u ko'proq konstruksiyalarda ishlatiladi.
- Erish nuqtasi:** Polietilening erish nuqtasi 120°C dan 130°C gacha o'zgaradi. Bu xususiyat polietilening past haroratda ham barqarorligini ta'minlaydi, lekin yuqori haroratlar, masalan, chiqindilarni qayta ishlash jarayonida materialning erishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun polietilen chiqindilarini qayta ishlashda alohida ehtiyotkorlik kerak.
- Mexanik kuch:** Polietilen chiqindilarining mexanik kuchi 30-40 MPa atrofida bo'lib, bu materialning mustahkamligini va unga yuklanadigan yuklarga chidamliligini ko'rsatadi. Ammo polietilen chiqindilarining mexanik kuchi, ayniqsa, uzoq vaqt davomida atrof-muhit ta'sirida bo'lgan polietilen bo'laklarida kamayishi mumkin. Bu, materialning vaqt o'tishi bilan yomonlashuvini bildiradi.
- Qattqlik:** Polietilening qattiqligi 50-60 Shore D atrofida bo'ladi, bu materialning zarba va issiqlikka qarshi chidamliligini ta'minlaydi. Biroq, polietilen chiqindilari uzoq vaqt davomida atrof-muhit ta'sirida bo'lsa, ularning qattiqligi pasayishi mumkin, bu esa materialni qayta ishlashni murakkablashtiradi.
- O'tkazuvchanlik:** Polietilen odatda yaxshi izolyator hisoblanadi, ya'ni uning o'tkazuvchanligi juda pastdir. Bu xususiyat polietilen chiqindilarining elektr energiyasi yoki boshqa maxsus o'tkazuvchi materiallar sifatida ishlatilmasligini ta'minlaydi.
- Kimyoviy barqarorlik:** Polietilen, kislorod va namlik ta'siriga nisbatan yuqori barqarorlikka ega bo'lib, bu materialning uzoq vaqt davomida parchalanmasligini ta'minlaydi. Shuning uchun polietilen chiqindilari atrof-muhitda o'nlab yillar davomida saqlanib qolishi mumkin, bu esa ekologik muammo yaratadi. Polietilening yuqori kimyoviy barqarorligi, uni qayta ishlashni qiyinlashtiradi.

XULOSA

Polietilen chiqindilari ekologik masala bo'lib qolmoqda, chunki ularning qayta ishlash imkoniyatlari cheklangan. Shuningdek, polietilening fizik va kimyoviy xususiyatlari, ayniqsa, uning uzoq muddatli barqarorligi va parchalanmasligi atrof-muhitga katta zarar yetkazishi mumkin. Shuning uchun, polietilen chiqindilarini kamaytirish va qayta ishlash jarayonlarini yaxshilash uchun yangi texnologiyalarni ishlab chiqish zarur. Shu bilan birga, polietilening qayta ishlash jarayonida uning fizikaviy xususiyatlarini hisobga olish muhimdir.

References:

- G. M. Fureigh, *Polymers and Plastics*, 3rd ed., Springer, 2018.
- D. C. Allcock, *Introduction to Polymer Chemistry*, Wiley-Interscience, 2019.
- S. R. Turner, *Plastics Materials and Processing*, Elsevier, 2021.
- T. D. Lacy, *Environmental Impact of Polymers*, Cambridge University Press, 2017.
- J. R. Miller, *Polyethylene and Environmental Concerns*, American Chemical Society, 2020.